

IN MEMORIAM
REDŽEP MEĐEDOVIĆ – REČKO
(NOVI PAZAR, 10. MAJ 1949 – NOVI PAZAR, 27. FEBRUAR 2025)

Početak 2025. godine napustio nas je i na bolji svijet preselio doajen tradicionalne muzike u Novom Pazaru Redžep Međedović – Rečko. Među Novopazarcima bio je poznat i kao Rečko bendžo, a etnomuzikolog Ranković i etnokoreolog Ranisavljević ga u jednom svom radu nazivaju kraljem novopazarske čaršije. Rođen je u Novom Pazaru u kome je završio osnovno i srednje obrazovanje. Njegovo radno iskustvo započinje u *Tekstilnom kombinatu Raška*, a nastavlja se u *Školi učenika u privredi* (današnjoj *Tehničkoj školi*) u kojoj je prvo radio u nastavi (nastavnik praktične nastave – predavao je pletenje), a potom u računovodstvu. Godine 1995. odlazi u penziju.

Izuzetan muzički talenat koji je naslijedio od majke Sadije ispoljio je još u osnovnoj školi. Za njegov muzički razvoj, pored muzički podsticajnog okruženja u Potok mahali u kojoj je rastao, značajno je i njegovo pjevanje u horu koji je vodio dirigent Predrag Peruničić. U sedamnaestoj godini, od svoje prve plate, kupuje gitaru i ovladava sviranjem na njoj. Osniva grupu *Kameni cvet* sa kojom nastupa u Novom Pazaru i regionu, a, prema potrebi, nastupa i sa drugim lokalnim bendovima izvedeći, uglavnom, šlagere. Ubrzo ovladava sviranjem bas gitare i proširuje svoj muzički repertoar pjesmama i kolima prigodnim za svadbe. Tada

¹ Fakultet za obrazovanje učitelja i vaspitača Beograd, Nastavno odjeljenje Novi Pazar, Univerzitet u Beogradu

pokazuje i naročito interesovanje za instrument džumbuš na kome je svirao Rifat Rifatović Čerkez (muzičar koji se 1952. godine sa porodicom doselio iz Prištine u Novi Pazar i naselio upravo u mahali Potok). Rifat Rifatović Čerkez je, nakon što mu je Redžep Međedović u nekoj berbernici svirao na džumbušu, prepoznao njega kao osobu koja može svirati na tom instrumentu i time ga, na izvjestan način, označio kao svog nasljednika. Redžep Međedović – Rečko neposredno nakon toga prilagođava instrument džumbuš svojim potrebama (na vrat ovog instrumenta koji je bez pragova prebacuje pragove gitare) i počinje da u pratnji ovog instrumenta i, u početku harmonike i darbuke, a kasnije sintisajzera i bubnjeva, njeguje prevashodno sandžački melos. U tom periodu sa pjevačem Rustemom Muratovićem –Ljucom osniva grupu *Generacija 2* i, također, prema potrebi, nastupa sa drugim lokalnim bendovima. Odlikovala ga je intonativna čistina u pjevanju sa primjesama nazalnog pjevanja u glasu.

Redžep Međedović – Rečko prepoznao je ugroženost sandžačkog muzičkog blaga od strane najezde novih muzičkih pravaca (prevashodno turbo folka) i uočio njegovo postepeno nestajanje. U želji da ga očuva, prenese na mlađe generacije i popularizuje, studijski je snimio određeni broj sandžačkih, ali i pjesama i kola iz drugih krajeva, koje su se sedamdesetih, osamdesetih i devedestih godina XX vijeka rado izvodile na slavljinama u Novom Pazaru. Ovaj album nosi naziv *Izvori Sandžaka* i on je objavljen u vidu kompleta od 5 audio kaset. Kasete su puštane u kafečajnicama i tokom akšamluka, te se sandžački melos, pored izvođenja na različitim porodičnim slavljinama, čuo i prenosio i ovim putem. Isti materijal Redžep Međedović – Rečko objavio je nešto kasnije u vidu kompleta od 3 CD-a, pod nazivom *Kraj Novog Pazara*. Na kompaktnim diskovima su se, između ostalog, našle pjesme: *Pile moje, mazo; Po potoku; Raslo mi je badem drvo; Ruse kose; Kret'o sam gore-dole; Snijeg pade; U baštu mi; Zaplakala stara majka Džafer begova; Bulbul mi pjeva; Ja posejah višnju na obalu; Ja poslaha baba; Kiša bi pala; Oj, golube, moj golube; Čudna nastala ova godina; Da mi je znati, Bože moj; Grana od bora; Šefteli sokak; Jutros mi je ruža procvala; Mlad se Jusuf oženio; Na Jaliji badem drvo raslo; Oj đevojče; Ostala Ratka mlada udovica; Sanak me mori; Što ne dođeš Fato; Tri su ptice lastavice; Zapjevala sojka ptica; Zaplakala Šećer Đula; A što će ti, lolo, ahmedija; Aman doktor; Hadžina Fata; Kraj pendžera; Mehmeda majka budila; Moja draga, moja mila; Ogrijala mjesečina; Sejdefu majka buđaše; Sestra kani brata na večeru; Svi mi kažu; Tamo dolje niz mahalu; Tri su ptice zapjevale.* Redžep Međedović – Rečko je, takođe, bio i kompozitor, te su se na ovom albumu, pored izvornih pjesama, našle i njegove, uglavnom autobiografske pjesme, koje predstavljaju odraz njegovog života i razmišljanja u tom periodu. To su pjesme: *Kad ja primih prvu platu; Kraj Novog Pazara bistra Raška teče Zbog lijepog Istanbula grada.*

Nastupao je širom Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, ali i u Turskoj i Italiji. Posebno je značajan njegov nastup sa najmlađim sinom Rešadom u Casa della musica u Trstu 2006. godine. Dobitnik je oskara popularnosti grada Novog Pazara 1999. godine.

Porodica, ali i svi žitelji Sandžaka, odlaskom Redžepa Međedovića – Rečka izgubili su jednog od posljednjih čuvara narodnog muzičkog blaga. Ovaj narodni umjetnik zaslužuje da u svom rodnom Novom Pazaru, u *Muzeju Ras*, dobije kutak u kome bi posjetioci mogli da vide njegovu fotografiju sa kratkom biografijom, instrument na kome je svirao, te omote kasete i CD-a koje je izdao, uz mogućnost čuvanja bar jedne sandžačke pjesme u njegovom izvođenju. Također, njegova muzička zaostavština bi u budućnosti trebala da bude popularizovana, ali i naučno i umjetnički vrednovana.